

Psychometrie des PedsQL 4.0™ Generic Module (PedsQL-GM) zur Erhebung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL) thermisch verletzter Kinder.

Clara Herta Spiller, Alexandra Piltz, Anja Zschieschang, Guido Fitze, Jurek Schultz

Hintergrund: Die Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQOL) ist essenziell für patientenzentrierte Forschung und Krankenversorgung. Pädiatrische Patienten mit thermischen Verletzungen können unter langfristigen physischen und psychischen Beeinträchtigungen leiden und müssen teilweise invasive Therapien mit hohen Compliance-Anforderungen tolerieren. Trotz des Bedarfs an standardisierter HRQOL-Erfassung wird in Deutschland bislang kein regelmäßiges HRQOL-Assessment in diesem Setting genutzt. Der weit verbreitete, generische und deutsch validierte PedsQL-GM ermöglicht Selbst- und Fremdeinschätzung für alle Altersgruppen. Seine psychometrischen Eigenschaften wurden bisher jedoch nicht für Kinder mit thermischen Verletzungen untersucht.

Zielsetzung: Der PedsQL-GM wurde in einer pädiatrischen Spezialambulanz für thermische Verletzungen implementiert, um die HRQOL routinemäßig zu erfassen. Die Echtzeit-Auswertung in der Patientenakte zur besseren Ressourcenverteilung soll eine patientenzentrierte Behandlung verbessern. Ziel dieser Studie war es, die psychometrischen Eigenschaften des generischen Instrumentes in dieser spezifischen Patientengruppe zu testen.

Methode: Der PedsQL-GM mit 23 Items in vier Dimensionen (körperliche, emotionale, soziale, schulische Funktionsfähigkeit) wurde mittels Tablet-Version allen in der Spezialambulanz behandelten Patienten angeboten. Zwischen Oktober 2022 und Dezember 2024 wurde er von 377 Patienten (0–18 Jahre) sowie deren Bezugspersonen bei jedem Besuch ausgefüllt. Es wurden 273 Selbsteinschätzungen (ab 8 Jahren) und 811 Fremdb Berichte übermittelt. Die Ergebnisse wurden in digitalen Patientenakten gespeichert, anonymisiert und mit SPSS 29.0 sowie Microsoft Excel statistisch und psychometrisch analysiert.

Ergebnisse: 862 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt zurückgegeben. Die Returnquote betrug 84,3 %. Der Hauptgrund für eine Ablehnung waren Sprachbarrieren (56,3 %, meist Arabisch/Russisch). Die häufigsten Diagnosen waren hypertrophe Narben (20,8 %), Verbrennungen/Verbrühungen des Rumpfes (14,7 %) und multiple Verbrennungen (13,6 %). Insgesamt wurden 50 Diagnosen behandelt. Das McDonald's Omega für den Gesamtfragebogen lag bei 0,87. Die Reliabilität erwies sich auch für alle Altersgruppen und Dimensionen separat als gut bis exzellent. Im emotionalen Bereich zeigten sich die größten Belastungserfahrungen, wobei Eltern-Kind-Berichte eine hohe Übereinstimmung aufwiesen. Die Inhaltsvalidität wurde ebenfalls mit zufriedenstellenden Ergebnissen bestätigt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der PedsQL-GM erweist sich als zuverlässiges und konsistentes Instrument zur HRQOL-Erfassung in diesem Setting. Er lieferte unabhängig von Altersgruppe, Diagnose und Behandlungsstadium verwertbare Daten für das Patientenmanagement. Zukünftige Projekte sollen ein spezifisches Modul für Brandverletzungen entwickeln, dort sollen qualitative Methoden zur Einbindung der Patientenperspektive genutzt

werden. Weitere Übersetzungen und kulturelle Anpassungen könnten Sprachbarrieren reduzieren und die Rücklaufquote steigern. Langfristig könnte diese HRQOL-Erhebung sowohl Forschung als auch Patientenversorgung bei thermischen Verletzungen verbessern.

Quellenangaben (optional): N/A